

SACRA FAMIGLIA CON SAN GIOVANNINO

SCARSELLA IPPOLITO DETTO SCARSELLINO

(Ferrara 1550 ca. - 1620)

INVENTARIO: 222

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Quest'opera è probabilmente uno dei dipinti appartenenti alla collezione di Lucrezia d'Este duchessa d'Urbino. Infatti, nel suo inventario di beni del 1592 al numero 15 si legge «Di sopra a cornice a man manca vi sono due quadretti con la Madonna con Nro Signore Imbraccio di mano di Mondino Scarsella, et l'altro con una Madonna simile di mano del Dosso» (Della Pergola 1959). La nobildonna ferrarese lasciò in eredità tutti i suoi beni al cardinale Pietro Aldobrandini, allora legato pontificio di Ferrara, facendo giungere a Roma un significativo nucleo di dipinti ferraresi, tra i quali nell'inventario del 1603 al numero 102 è scritto «Una Madonna col putto in braccio, in tavola piccola Mondino Scarsella» (Della Pergola 1960). L'attribuzione della piccola tavola a Sigismondo Scarsella, padre di Ippolito, viene ripetuta nell'inventario di Olimpia Aldobrandini junior del 1682, dove al numero 457 è descritto «Un quadro in tavola con la Madonna e il putto in braccio alto palmi uno incirca del Mondin Scarsella» (Della Pergola 1963). Tali affermazioni documentarie hanno posto non pochi problemi alla critica, giungendo alla conclusione che questa annotazione faccia riferimento o ad un quadro oggi perduto realizzato da Sigismondo, detto il Mondino (Hermann Fiore 1998, pp. 192-193; *Eadem* 2002, pp. 208-209, n. 43) o al dipinto Borghese (Grigoletto 1978, p. 260; Bentini 1993, p. 258; Morandotti 1997, p. 30). Se quest'ultima ipotesi si rivelasse esatta, sarebbe basata su dati documentari non pertinenti, dunque la prima vera e propria citazione di questo dipinto sarebbe da riconoscersi nell'inventario Borghese delle due residenze romane, redatto in varie fasi tra 1620 e 1630, dove è descritto «Un quadro in [...] la Madonna con il figlio e S. Giovannino cornice dorata, alto 1 largo 1, Scarsellino» nella seconda stanza verso l'Uccelliera del casino di Porta Pinciana e «Un quadro con la Madonna, il figliolo s. Giovannino cornice dorata alto 1 largo 1, Scarsellino» nella stanza dove sono gli armadi nel palazzo di Ripetta. Se questa congettura risultasse esatta, vista anche l'attendibilità dell'inventario di Lucrezia d'Este data dalla concomitanza cronologica con la produzione dei due Scarsella, verrebbe meno il *terminus ante quem* di produzione dell'opera (Novelli 2008, p. 312). Tuttavia, gli elementi stilistico-compositivi già sottolineati dalla tradizione critica otto e novecentesca (Venturi 1893, Longhi 1928, Della Pergola 1955, Novelli 1955), consentono di inserire il dipinto nella produzione di Ippolito tra il 1582 e il 1590.

La piccola tela è un capolavoro della "pittura degli affetti" intesa così come venne codificata dal cardinale Gabriele Paleotti nel suo trattato *Discorso intorno alle immagini sacre e profane*, edito

nel 1582 a Bologna. La Vergine, assisa davanti a un solido tronco, placa e vigila il gioco fanciullesco del piccolo Gesù, seduto sulle sue ginocchia, e di Giovanni Battista, al quale il cugino ha sottratto la croce astile con cui si stava divertendo insieme all'agnellino che tiene tra le braccia. Dietro l'albero, in disparte rispetto alla amorevole quotidianità rappresentata in primo piano, Giuseppe poggia le spalle sullo stesso albero su cui si sorregge Maria mentre legge un libro.

Il paesaggio sullo sfondo è quello di una città fluviale in fiamme, dalla quale provengono fuoco e un intenso fumo nero che mentre sale si confonde con le tenebre appena rischiarate dall'alba. Questa composizione paesaggistica drammatica, che guarda agli scenari infiammati dosseschi come quello dell'*Apollo* ([inv. 1](#)), ricorda nell'utilizzo dell'albero come appoggio per la Vergine l'incisione di Albrecht Dürer nota come *Madonna della pera* (1511) e rievoca le soluzioni presenti nella pittura veneziana nel colorito profondo coinvolto nella fuga prospettica a sottolineare le figure in primo piano, con particolare riferimento alla produzione di Tiziano e Tintoretto.

La fortuna di questa composizione, ricca di ascendenze nordiche e della tradizione veneta e ferrarese, è attestata da un'incisione di Raphael Sadeler realizzata entro il 1624 dedicata al cardinale Bonifacio Bevilacqua (uno degli esemplari migliori di quest'opera è conservato a Napoli presso il Museo Nazionale di Capodimonte, gabinetto Disegni e Stampe, Collezione Firmian, vol. 65, f. 14) e da tre copie del dipinto, due rintracciate sul mercato antiquario (1957 e 1977) e una conservata presso la Pinacoteca Comunale di Ravenna (Novelli 2008, p. 312).

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- X. Barbier De Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Roma 1870, p. 350, n. 15
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 157
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 130
- E.G. Gardner, *De painters of the School of Ferrara*, London 1911, p. 252
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 197
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana*, IX, 7, Milano 1934, pp. 805, 812
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 445
- D. Mahon, *Notes on the young Guercino*, II, *Cento and Ferrara*, «The Burlington Magazine», 1937, p. 178
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 76
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 79
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 65-66, n. 113
- M.A. Novelli, *Lo Scarsellino*, Bologna 1955, pp. 18, 67, fig. 13
- P. Della Pergola, *L'Inventario del 1592 di Lucrezia d'Este*, «Arte Antica e Moderna», 7, 1959, p. 343
- P. Della Pergola, *Gli Inventari Aldobrandini. L'Inventario del 1682*, «Arte Antica e Moderna», 21, 1963, pp. 82, 457
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693*, «Arte Antica e Moderna», 26, 1964, p. 160
- M.A. Novelli, *Lo Scarsellino*, Ferrara 1964, pp. 11, 40, n. 152, tav. V
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 391
- C. Grigoletto, *Sigismondo e Ippolito Scarsella*, «Antologia delle Belle Arti», II, 1978, p. 260
- J. Bentini, *Il fascino della pittura veneta: il caso dello Scarsellino*, in *La Pittura in Emilia e in Romagna. Il Seicento*, II, Milano 1993, p. 258, fig. 76
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 141
- A. Morandotti, *Scarsellino tra ideale classico e maniera internazionale*, «Arte a Bologna – Bollettino dei Musei Civici d'Arte Antica», 1997, p. 30
- K. Herrmann Fiore, in *Sovrane Passioni. Le raccolte d'arte della Ducale Galleria Estense*, catalogo

della mostra (Modena, Galleria Estense, Palazzo dei Musei, 3 ottobre - 13 dicembre 1998) a cura di J. Bentini, Milano 1998, pp. 192-193, scheda 29

- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 265
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 208-209, scheda 43
- M.A. Novelli, *Scarsellino*, Milano 2008, pp. 311-312, cat. 135

English version

MADONNA AND CHILD WITH ST JOSEPH AND THE YOUNG ST JOHN THE BAPTIST

SCARSELLA IPPOLITO CALLED SCARSELLINO

(Ferrara c. 1550 - 1620)

INVENTORY: 222

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

This work was probably one of the paintings in the collection of Lucrezia d'Este, duchess of Urbino. In fact, no. 15 of the inventory taken of her assets in 1592 reads: 'Above a cornice on the left there are two small paintings of the Madonna with Our Lord in her arms by Mondino Scarsella, and the other with a similar Madonna by Dosso' (Della Pergola 1959). The Ferrara noblewoman left all of her assets to Cardinal Pietro Aldobrandini, papal legate of Ferrara at the time, such that a large number of paintings from Ferrara came to Rome, including one, no. 102 in the inventory of 1603, described as 'a Madonna with a child in her arms, on a small panel [by] Mondino Scarsella' (Della Pergola 1960). The attribution of the painting to Sigismondo Scarsella, Ippolito's father, was repeated in the inventory of Olimpia Aldobrandini junior drawn up in 1682, in which item no. 457 is described as 'a painting on panel with the Madonna and child in her arms [measuring] about one palm high by Mondin Scarsella' (Della Pergola 1963). This documentation has posed more than a few problems for scholars, who have concluded that the description refers either to a lost painting by Sigismondo, known as Mondino (Hermann Fiore 1998, pp. 192–193; idem, 2002, pp. 208–209, no. 43) or to the Borghese painting (Grigoletto 1978, p. 260; Bentini 1993, p. 258; Morandotti 1997, p. 30). If the latter theory should prove to be correct, it would be based on extraneous documentary information, therefore the first true citation of this painting would be found in the Borghese inventory for the family's two residences in Rome, drawn up in stages between 1620 and 1630, which describes 'a painting in ... the Madonna with the child and the young St John the Baptist [in a] gilt frame, [measuring] 1 high 1 wide, [by] Scarsellino' in the second room towards the aviary in the Casino di Porta Pinciana and 'a painting with the Madonna, the child [and] the young St John the Baptist [in a] gilt frame [and measuring] 1 high 1 wide, [by] Scarsellino' in the room with the wardrobes in the Palazzo di Ripetta. If this theory is correct, also considering the reliability of the inventory of Lucrezia d'Este given the chronological correspondence with the production of Scarsellino and his father, it would change the *terminus ante quem* for the work (Novelli 2008, p. 312). However, the stylistic and compositional aspects already noted by scholars in the nineteenth and twentieth centuries (Venturi 1893, Longhi 1928, Della Pergola 1955, Novelli 1955), allow us to date the painting to between 1582 and 1590.

The small work is a masterpiece of the 'paintings of the affections' genre codified by Cardinal

Gabriele Paleotti in his treatise *Discorso intorno alle immagini sacre e profane*, (Discourse on Sacred and Profane Images), published in Bologna in 1582. The Virgin, sitting in front of a solid trunk, calms and watches over the little Christ Child, who sits on her knees, and John the Baptist as they play, the former having taken the staff ending in a cross from the latter, who was playing with it with lamb he holds in his arms. Behind the tree, separate from the loving everyday scene in the foreground, Joseph leans against the same tree as Mary, while he reads a book.

In the background, there is a city in flames overlooking a river, black smoke rising up from the burning town and mixing with the shadows that have just been lightened by the dawn. The dramatic landscape in this composition, which looks to Dosso Dossi's flaming scenes, like *Apollo* (inv. 1), also evokes Albrecht Dürer engraving *The Madonna of the Pear* (1511) in its use of a tree as a place for the Virgin to lean and Venetian painting, in particular that of Titian and Tintoretto, for the use of colour to define the vanishing point, emphasising the figures in the foreground.

The success of this composition, influenced by Northern art and the Veneto and Ferrara tradition, is attested by an engraving by Raphael Sadeler made by 1624 and dedicated to Cardinal Bonifacio Bevilacqua (one of the best exemplars of this work is in Naples at the Museo Nazionale di Capodimonte, gabinetto Disegni e Stampe, Collezione Firmian, vol. 65, f. 14) and three copies of the painting, two of which found on the antiquarian market (1957 and 1977) and one in the Pinacoteca Comunale, Ravenna (Novelli 2008, p. 312).

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- X. Barbier De Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Roma 1870, p. 350, n. 15
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 157
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 130
- E.G. Gardner, *De painters of the School of Ferrara*, London 1911, p. 252
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 197
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana*, IX, 7, Milano 1934, pp. 805, 812
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 445
- D. Mahon, *Notes on the young Guercino*, II, *Cento and Ferrara*, «The Burlington Magazine», 1937, p. 178
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 76
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 79
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 65-66, n. 113
- M.A. Novelli, *Lo Scarsellino*, Bologna 1955, pp. 18, 67, fig. 13
- P. Della Pergola, *L'Inventario del 1592 di Lucrezia d'Este*, «Arte Antica e Moderna», 7, 1959, p. 343
- P. Della Pergola, *Gli Inventari Aldobrandini. L'Inventario del 1682*, «Arte Antica e Moderna», 21, 1963, pp. 82, 457
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693*, «Arte Antica e Moderna», 26, 1964, p. 160
- M.A. Novelli, *Lo Scarsellino*, Ferrara 1964, pp. 11, 40, n. 152, tav. V
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 391
- C. Grigoletto, *Sigismondo e Ippolito Scarsella*, «Antologia delle Belle Arti», II, 1978, p. 260
- J. Bentini, *Il fascino della pittura veneta: il caso dello Scarsellino*, in *La Pittura in Emilia e in Romagna. Il Seicento*, II, Milano 1993, p. 258, fig. 76
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 141
- A. Morandotti, *Scarsellino tra ideale classico e maniera internazionale*, «Arte a Bologna – Bollettino dei Musei Civici d'Arte Antica», 1997, p. 30
- K. Herrmann Fiore, in *Sovrane Passioni. Le raccolte d'arte della Ducale Galleria Estense*, catalogo della mostra (Modena, Galleria Estense, Palazzo dei Musei, 3 ottobre - 13 dicembre 1998) a cura di

- J. Bentini, Milano 1998, pp. 192-193, scheda 29
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 265
 - K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 208-209, scheda 43
 - M.A. Novelli , *Scarsellino*, Milano 2008, pp. 311-312, cat. 135

